

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОМОХОЗЯЙСТВ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ЯКУШЕВА И.В.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры финансов и учета;
ФГБОУ ВО «МГУ»
Мелитополь, Запорожская область,
Российская Федерация

В статье рассмотрены теоретические и практические подходы к изучению этапов формирования и усиления инвестиционного потенциала сектора домашних хозяйств. На примере базовых показателей проведен анализ доходов, сбережений и основных финансовых активов населения России за последние три года.

Ключевые слова: домохозяйства, инвестиции, финансовые инструменты; индивидуальные инвесторы; институты коллективного инвестирования; финансовая грамотность; зарубежный опыт; защита прав инвесторов

INVESTMENT POTENTIAL OF HOUSEHOLDS IN THE FINANCIAL MARKET SYSTEM

YAKUSHEVA I. E.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance
and Accounting Department,
FSBEI HE «MSU»,
Melitopol, Zaporozhye region,
Russian Federation

The article discusses theoretical and practical approaches to the study of the stages of formation and strengthening of the investment potential of the household sector. Based on the example of basic indicators, the analysis of incomes, savings and basic financial assets of the Russian population over the past three years has been carried out.

Keywords: households, investments, financial instruments; individual investors, collective investment institutions, financial literacy, foreign experience, protection of investors' rights

Постановка задачи. Максимальная мобилизация и эффективное использование инвестиционного потенциала домашних хозяйств – весомый фактор экономического развития и процветания как регионов, так и страны в целом. Сегодня особую значимость приобретает проблема создания оптимальных условий для обеспечения активной инвестиционной деятельности населения на финансовом рынке на основе максимального привлечения финансовых ресурсов сектора домашних хозяйств. Поэтому необходимость всестороннего анализа, оценки и эффективности использования инвестиционного потенциала становится одной из первостепенных задач в настоящее время.

Актуальность. Экономика России за последний год испытывает значительные трудности: обострение внешнеполитической ситуации, ограничительные санкционные меры, нарушение хозяйственных связей со многими государствами, снижение экономической активности и т.п. В связи с этим остро возникает проблема привлечения дополнительных источников инвестиционных ресурсов. Преодоление сложившейся ситуации во многом определяется инвестиционным потенциалом и рациональным финансовым поведением населения, исследования которого приобретает особую актуальность.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема активизации и вовлечения инвестиционного потенциала домохозяйств находится в фокусе внимания многих отечественных ученых и исследователей, которой они посвящают свои научные труды. В экономических публикациях дискуссии по проблемам трансформации сбережений населения в инвестиционный капитал сохраняют свою актуальность и значимость. Таким исследованиям посвящены работы Игониной Л.Л. [1; 2], Николаева Т.П. [3] и Гениберг Т.В. [4], где актуализируют доходы и сбережения домохозяйств и их трансформацию в инвестиционный ресурс; в статьях Антохонова И.В., Чойжалсанова А.Ц. [5] акцентировано внимание на региональном аспекте привлечения инвестиций домашних хозяйств; в публикациях Безсмертной Е.Р. [6] Носова И. А., Боброва Н. М. [7] отражены проблемы, тенденции и особенности инвестиционного поведения индивидуальных инвесторов на финансовом рынке.

Современное состояние и динамика российского финансового рынка, существующие механизмы и инструменты трансформации

личных сбережений в инвестиции, их недостаточное развитие, различные подходы в оценке инвестиционного потенциала выдвигают множество дискуссионных вопросов и требуют постоянных объективных исследований в этой сфере.

Целью статьи является уточнение особенностей инвестиционного потенциала домашних хозяйств в системе современного финансового рынка.

Изложение основного материала исследования. Инвестиционный потенциал – многофакторная, динамичная и системная экономическая категория, характеризующая максимально возможный объём финансовых вложений на конкретный временной период. Основой инвестиционного потенциала домохозяйств являются их финансовые ресурсы, прежде всего – доходы и сбережения.

Сбережения и накопления – потенциальный инвестиционный ресурс. Их величина коррелирует с увеличением доверия населения к финансовым структурам, а значит способствует инвестиционной активности. С точки зрения индивидуума – сбережения – это ограничение сегодняшнего потребления ради будущего; подушка финансовой безопасности, обеспечение личной финансовой стабильности. Накопления являются одной из форм самострахования, формируют финансовую основу каждого домохозяйства.

Не всегда повышение доходности субъектов – стимул к росту инвестирования. Формирование накоплений и направлений потребления являются формой перераспределения дохода. Различные кризисные процессы в экономике, рост безработицы, инфляции обуславливают обратную трансформацию накоплений в потребление.

Процесс трансформации финансовых ресурсов домашних хозяйств включает два основных этапа [5]:

- 1) сбережение денежных средств (а также это могут быть любые безвозмездно полученные активы);
- 2) их переход в инвестиции.

Процесс трансформации финансовых ресурсов предполагает их диверсификацию по критериям доходности и рискованности, как с позиции конкретного домохозяйства, так и с позиции сложившихся экономических условий. Следует отметить, что соотношения риска и доходности вложений характеризует

инвестиционную привлекательность экономики региона или отрасли, либо конкретного объекта вложений.

Кроме этого, как правильно отмечено [5], эффективность трансформации экономических ресурсов домохозяйств определяется деятельностью институциональных посредников, наличием соответствующей финансовой инфраструктуры, уровнем финансовой грамотности граждан и степенью их доверия к финансовым структурам и инструментам.

В 2022 году объем денежных доходов населения составлял 79076,4 млрд. рублей и увеличился на 12,2% по сравнению с 2021 годом [8]. В 2022 г. общий прирост сбережений населения составил 5752,1 млрд. рублей (в 2021г. – 2998,8 млрд. рублей). Реальные денежные доходы в 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшились на 1,4%, в IV квартале 2022 года – увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1 %, в IV квартале 2022 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 0,9 %

В структуре денежных доходов населения в IV квартале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. возросли доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда и доходов от собственности. Инфляционные ожидания, которые возрастают, требуют более внимательного отношения к расходам и сбережениям, а также изменений в традиционной тактике распределения доходов населения

Финансовые активы домохозяйств характеризуются разной степенью ликвидности, доходности, надежности и институционализации. Рассмотрим динамику активов домашних хозяйств за последние три года (таблица 1).

По данным Центробанка, лишь 65% российских домохозяйств в прошлом году имели финансовые активы, причем вложения в такие активы в среднем составляли не более 20% от дохода. Представленные в таблице показатели характеризуют рост активов домохозяйств на 14,7 %, при этом динамика в структурных составляющих отличается. Возросли суммы наличных сбережений

и депозитов – на 7,3 и 10,6 % соответственно. Однако интерес к долгосрочным банковским вкладам значительно угас, что объясняется повышением неопределённости на рынке и низкой доходностью.

Таблица 1

Динамика активов сектора домашних хозяйств РФ, млрд. руб.
(по состоянию на 1.10.2022 г.)

Виды активов	2020	2021	2022	Темп роста к 2020 г., %
Активы, всего	100,6764	112,7629	115,4603	114,7
в том числе				
Наличные	17,9495	18,8740	19,2526	107,3
Депозиты	34,9666	36,1270	38,6714	110,6
Денежные средства на брокерских счетах	653,6	983,4	522,2	79,9
Долговые ценные бумаги	2,8766	3,4722	2,7957	97,2
-краткосрочные	75,4	44,0	41,6	55,2
-долгосрочные	1.4458	1,7201	1,7789	122,0
Акции	34,4192	40,7711	39,8691	115,8
-котируемые акции	2,6150	3,8789	3,8075	145,6
-паи и акции инвестиционных фондов	14,2142	16,1556	22,0499	155,1
Страховые резервы	1,7975	2,0765	2,0565	114,4
Пенсионные резервы и пенсионные накопления	4,0430	4,2511	4,3710	108,1
Средства на счетах эскроу	673,3	2,6331	4,0465	6 р.

*Составлено автором по данным Банка России [8]

Суммы средств населения на брокерских счетах сократились на 20,1% (за 2022 год по данным ЦБ РФ 89 % частных инвесторов потерпели убытки в связи с ситуацией на фондовых рынках). Обращает внимание изменения в структуре долгового инвестирования (облигации) – величина вложений в краткосрочные ценные бумаги уменьшилась значительно – на 44,78 %, а в долгосрочные – рост составил 22%. Вложения в акции увеличились, возросли страховые резервы и пенсионные накопления домохозяйств. Объемы средств населения на счетах эскроу демонстрируют шестикратное увеличение (характеризуют возросшее предпочтение вложений в недвижимость).

Как известно, акции и облигации – активные инвестиции, депозитные вклады пассивные. Анализ величины вложений в эти финансовые активы показывает, что ценные бумаги становятся популярными и доступными инструментами инвестирования. Так,

суммарные вложения в акции и облигации превышают величину депозитов. Население консервативно в своем отношении к фондовому рынку в силу исторических и религиозных традиций, объективных предпосылок сокращения наиболее активной части населения (в результате войн, процессов эмиграции и т.д.), а также вследствие того, что совокупные активы институтов коллективного инвестирования относительно невелики и население в большинстве своем не испытывает к ним доверия [6]. Аналитические данные ЦБ РФ свидетельствуют про увеличение сбережений домохозяйств в наличной валюте: ее объем составляет 105,4 млрд. долл. А средства населения России на зарубежных счетах сократились с 99,3 до 66, 5 млрд долл. на 1 февраля 2023 год (эта сумма составляет 30% валютных сбережений населения страны).

Так же, по итогам прошлого года регулятор отмечает повышение спроса на инвестиционное золото с 5 до 75 тонн, что связано в том числе и с отменой НДС на покупку слитков для физических лиц. А как известно, изменения инвестиционных предпочтений домашних хозяйств обуславливает изменения институциональной среды финансового сектора экономики.

Мы согласны с выводами Т.В. Гениберг, что 2022 г. для населения России был очень непростым и высокотурбулентным в отношении финансового состояния и финансовых решений. Рост доходов, расходов и сбережений, а также изменения структуры этих финансовых показателей говорит о том, что сектор домашних хозяйств адаптировался к происходящим в стране изменениям, был выбран обоснованный вектор рационального расходования и наращивания сбережений и инвестирования [4].

По итогам прошлого года в России 556 тыс. человек позиционировались на финансовом рынке как квалифицированные инвесторы, что на 64% больше, чем в 2021 году. Значительно выросла стоимость финансовых активов частных инвесторов на брокерских счетах – 6 трлн. руб. в IV квартале 2022 года, где 5.3 трлн – ценные бумаги и свыше 0.6 трлн – наличные в рублях и иностранной валюте. Соответственно возросло и количество клиентов – физических лиц на брокерском обслуживании до 29 млн человек, но 66% имеют либо пустые счета и счета с суммами до 100 тыс. руб. [8].

Результаты аналитических исследований свидетельствуют, что в 2022 году домохозяйства инвестировали около 1,99 трлн. руб.

в акции российских компаний, что в 5,2 раза превышает показатели прошлого года. (382 млрд рублей).

Несмотря на неплохие показатели, отметим, что масштаб реальных внутренних инвестиций населения в России еще остается незначительным, кроме этого отмечается недостаточная вовлеченность накопленных средств в инвестиционные инструменты.

Для граждан важным условием инвестиционной активности является надежность форм сбережений и доходность их вложения. Потенциальных инвесторов интересует инвестиционный климат региона, инвестиционная отдача (возможность получения прибыльных результатов) и уровень инвестиционных рисков (возможности убытков от вложений). Поэтому для инвесторов при выборе ими объектов инвестирования очень актуальна величина инвестиционного рейтинга, экспертные мнения и прогнозы. Исследования состояния рынка частного инвестирования целесообразно увязывать с демографическими аспектами: так, например, молодежь больше тратит, но более финансово грамотна и замотивирована; пожилые - склонны к сбережениям, но ограничены в инвестиционном риске, используют консервативные стратегии, меньше доверяют финансовым институтам. Повышением уровня риска финансовых операций домохозяйств возникает потребность в повышении финансовой осведомленности потребителей соответствующих товаров и услуг [14]. Большая часть населения имеет слабое представление о возможностях современного финансового рынка. Популяризация технологий, механизмов, инструментов фондового инвестирования может стать тем самым драйвером наращивания инвестиционного потенциала сектора домашних хозяйств.

Потенциал развития российского фондового рынка остается значительным, исследования выделяют большое количество факторов, которые могут двигать наш рынок на новые горизонты (гарантии и механизмы защиты инвестиций населения). Однако отметим его недостаточную прозрачность, отставание системы информации. Адекватная информационная среда предполагает создание сети рейтинговых агентств, которые в доступной форме предоставляют частному инвестору качественную аналитику по перспективам и рискам вложений финансовых ресурсов. В России существует недостаток консультационных и аудиторских фирм,

специализирующихся на оказании своих услуг непрофессиональным инвесторам или вкладчикам, паевых инвестиционных фондов. Отечественный рынок инвестиционных фондов пока остаётся недостаточно привлекательным и отстает от других развитых рынков мира, как в количественном, так и в качественном отношении.

Важнейшими направлениями развития инвестиционной культуры домохозяйств являются популяризация финансовых знаний, развитие финансовой грамотности и культуры, имеющих огромное значение для реализации инвестиционных потребностей массового инвестора. Под этим, прежде всего, понимается умение зарабатывать, управлять личным бюджетом, формировать сбережения, трансформировать их для дальнейшей капитализации. Внедрение и совершенствование финансовых технологий также стимулирует инвестиционную активность населения.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Среди основных направлений, обеспечивающих рост инвестиционного ресурса домохозяйств выделим: стимулирование населения к мобилизации сбережению денежных средств, в том числе на основе повышения надежности и устойчивости банковской системы и иных финансовых институтов, повышение финансовой грамотности граждан, создание и расширение новых форм финансовых инструментов и инвестиционных продуктов для частного инвестора, развитие сферы коллективных инвестиций. Дальнейшие исследования в сфере инвестиционного потенциала населения связаны с разработкой механизмов активизации, максимизации и повышения эффективности использования инвестиционного потенциала домашних хозяйств как по отдельным регионам, так и в стране в целом.

Список использованных источников

1. Игонина, Л. Л. Инвестиционная значимость сбережений населения в Российской экономике / Л. Л. Игонина. – Текст : непосредственный // Дайджест-Финансы. – 2017. – Т. 22. – Вып. 1. – С. 4–18.
2. Игонина, Л. Л. Доходы населения как инвестиционный ресурс Российской экономики / Л. Л. Игонина. – Текст :

непосредственный // Фундаментальные исследования. – 2022. – № 4. – С. 28-33.

3. Николаева, Т. П. Формирование и использование сбережений населения для повышения инвестиционного потенциала страны / Т. П. Николаева. – Текст : электронный // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-ispolzovanie-sberezheniy-naseleniyadlya-povysheniya-investitsionnogo-potentsiala-strany> (дата обращения: 11.08.2023).

4. Гениберг, Т. В. Тенденции изменения доходов, расходов и сбережений населения Российской Федерации в 2022 г. / Т. В. Гениберг. – Текст : непосредственный // Вестник экономики, права и социологии. – 2022. – №4. – С. 29-34.

5. Антохонова, И. В. Анализ пространственного распределения и трансформации экономических ресурсов домашних хозяйств региона / И. В. Антохонова, А. Ц. Чойжалсанова. – Текст : непосредственный // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-5. – С. 975-980.

6. Безсмертная, Е. Р. Инвестиции населения в инструменты финансового рынка: текущее состояние и перспективы развития / Е. Р. Безсмертная. – Текст : непосредственный // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 6. – С. 17-25.

7. Носов И. А. Исследование инвестиционной активности населения / И. А. Носов, Н. М. Боброва. – Текст : непосредственный // Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы. – 2018. – Т. 1. – С. 104-110.

8. Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства». – Текст : электронный // Банк России. Статистика. Макроэкономическая статистика: официальный сайт. – 2023. – URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/households/ (дата обращения: 31.07.2023).

9. Бурлакова, А. П. Проблемы привлечения инвестиций в реальный сектор экономики России / А. П. Бурлакова, Г. Г. Скворцова. – Текст : непосредственный // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Т. 10. – № 4. – С. 1019-1034.

10. Колоскова, Н. В. К вопросу о влиянии финансового рынка на рост экономики / Н. В. Колоскова, В. В. Колпаков. – Текст :

непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 8-2. – С. 225-234.

11. Орлов, С. Н. Оценка адаптации населения к изменениям на финансовом рынке / С. Н. Орлов, Р. В. Реутов. – Текст : непосредственный // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Том 10. – № 4. – С. 1231-1246.

12. Социально-экономическое положение России 2022 год. – Текст : электронный // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 2023. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2022.pdf> (дата обращения: 25.07.2023).

13. Харина, П. А. Инвестиционное поведение населения: обзор основных инструментов инвестирования для физических лиц / П. А. Харина, Н. Н. Мокеева. – Текст : непосредственный // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем. – 2019. – №3. – С. 88-90.

14. Афендикова, Е.Ю. Влияние финансовой грамотности на формирование финансов домохозяйств / Е. Ю. Афендикова, Т. А. Чмиль. – Текст : непосредственный //Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – Вып. 21. – С. 24-34.

УДК
DOI

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЯСИНСКАЯ Н.А.,
д-р экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов;
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье актуализирована проблема образовательной среды Володарского района в развитии цифровой экономики Донецкой Народной Республики. Отмечено, что выявленная тенденция развития образовательной среды соответствует общероссийской направленности. Вместе с тем, результаты внешнего мониторинга знаний учащихся общеобразовательных учреждений позволили выявить низкий уровень